

Етика и пристрасност во вештачката интелигенција

*Предизвици и можности за Република Северна
Македонија и за регионот*

Автори:

Суад Сефери - Основач и претседател на “ВИ СЕГА”
проф. д-р **Сеад Џигал** - Универзитетски професор
проф. д-р **Сања Аџаип Величковски** - Универзитетски професор

Издавач
ВИ СЕГА - Асоцијација за вештачка интелигенција
Скопје, 2025

Содржина

Вовед од авторите	1
Резиме	2
Вовед	3
Анализа на состојбата	4
Регионална состојба: Национални стратегии, иницијативи и регулативи во соседните земји	6
Република Северна Македонија	6
Албанија	7
Србија	8
Бугарија	10
Грција	12
Косово	13
Табела на споредбен преглед	14
Главни избори на пристрасност и етички дилеми во ВИ	16
Методи и алатки за откривање и за ублажување на пристрасноста	18
Регионални примери на етички ВИ иницијативи и стартапи	20
Пристрасност и етички предизвици во образованието: улогата на ВИ	22
Меѓународни примери применливи во регионот	25
Заклучок и следни чекори	28
СВОТ-анализа: Република Северна Македонија и етички непристрасна ВИ	30

Вовед од авторите

Оваа публикација е резултат на заедничка работа на тројца автори со различни експертизи, обединети околу заедничката цел: да го отворат прашањето за етиката и пристрасноста во вештачката интелигенција на начин што е соодветен, применлив и научно заснован за македонскиот и поширокиот балкански контекст.

Иницијативата произлезе од **Суад Сефери**, истражувач, автор на првата книга за вештачка интелигенција **“The AI Journey”** на Балканот и основач на **„ВИ Сега“ (AI NOW)** – првата асоцијација за вештачка интелигенција во Република Северна Македонија. Неговата мисија е да го поврзе технолошкиот напредок со јавниот интерес, преку информирање, застапување и регионално вмрежување.

Во подготовката на документот се вклучија и двајца истакнати академски експерти: **проф. д-р Сеад Цигал**, универзитетски професор и истражувач во областа на комуникациските и медиумските студии, и **проф. д-р Сања Аџаип Величковски**, декан на Факултетот за хуманистички и општествени науки при Меѓународниот балкански универзитет, чие долгогодишно искуство во образованието беше клучно за анализа на етичките предизвици поврзани со употребата на вештачка интелигенција во наставниот процес.

Овој извештај не е конечен одговор, туку повик за заедничка рефлексija и акција. Тој има за цел да поттикне информирани политики, одговорно истражување и практики што ќе ја позиционираат Република Северна Македонија како дигитално иновативно, но и етички свесно општество.

Етика и пристрасност во вештачката интелигенција – состојба и перспективи во Република Северна Македонија и во регионот

Резиме

Република Северна Македонија и соседните земји се соочуваат со предизвикот да ја усогласат брзата експанзија на вештачката интелигенција (ВИ) со етичките стандарди и со потребата од спречување на пристрасност. Глобалните и европските иницијативи (како што е новиот *Акт за вештачка интелигенција ЕУ, ВИ-Акт*) воведуваат строги правила за одговорна употреба на ВИ, но во регионот постои неединствен напредок.

Србија води со национална стратегија и усвоени етички насоки за доверлива и одговорна ВИ, додека РС Македонија и останатите земји допрва развиваат слични рамки и заостануваат зад соседите кои веќе имаат донесено водичи или закони. Клучни предизвици се појавата на пристрасност во алгоритмите (*поради неурамнотежени податоци или дизајн*) и дилемите околу транспарентност, приватност и одговорност. Во оваа бела книга се анализира актуелната состојба, вклучувајќи ги глобалните трендови и националните напори, и се истакнуваат примери на добри практики.

На крајот се предложени практични препораки – од усогласување на регулативите со европските стандарди и воспоставување етички упатства, до зајакнување на образованието и регионалната соработка – со цел обезбедување доверливи и правични ВИ-системи во служба на општеството. Спроведувањето на овие препораки ќе помогне регионот целосно да го искористи потенцијалот на ВИ, без притоа да ги жртвува човековите права и етичките вредности.

Вовед

Вештачката интелигенција станува интегрален дел од современото општество, со примена во здравството и образованието, па сè до јавните услуги и бизнисот. Сепак, покрај придобивките, се појавуваат и значајни прашања за етиката и пристрасноста во ВИ-системите. Етичката употреба на ВИ подразбира почитување на човековите права, недискриминација, приватност и транспарентност при дизајнирање и применување на алгоритми. Пристрасноста, од друга страна, се јавува кога алгоритмите несвесно фаворизираат или дискриминираат одредени групи поради несоодветни податоци или претпоставки во моделот. Овие појави можат да имаат реални последици – на пример, пристрасен систем за вработување може да ги издвојува кандидатите врз основа на пол или етникум, или, пак, модел за препознавање лица може да биде помалку точен за одредени демографски групи.

Значењето на етиката и спречувањето пристрасност во ВИ е особено нагласено во Европската Унија, каде што доверливата ВИ (*trustworthy AI*) е клучна цел во дигиталните политики. За земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ги и Република Северна Македонија и нејзините соседи, оваа тема е исто така важна, бидејќи тие се стремат кон европска интеграција и дигитална трансформација. Во овој документ, акцентот е ставен на контекстот на РС Македонија и регионот (*Албанија, Србија, Бугарија, Грција и Косово*). Преку анализа на глобалните трендови и локалните политики, ќе се добие јасна слика за тоа каде се наоѓа регионот во однос на етичкиот развој на ВИ, кои се главните предизвици и какви чекори се потребни понатаму.

Анализа на состојбата

Глобални и европски политики и трендови за етичка ВИ

На глобално ниво, последниве години се појавија неколку клучни иницијативи за поставување стандарди за етичка употреба на вештачката интелигенција. Една од првите беше препораката на **OECD** за ВИ од 2019 година – прв меѓународен договор кој повикува на иновативна, но доверлива ВИ што ги почитува човековите права и демократските вредности. Овој документ утврди пет принципи за одговорно управување со ВИ, вклучувајќи инклузивност, човекови вредности, транспарентност, робустност и одговорност. Многу земји (*вклучително и некои од регионот*) ги прифатија овие принципи како основа за своите политики.

УНЕСКО, исто така, одигра значајна улога со усвојувањето на Препораката за етика на вештачката интелигенција во ноември 2021 година, поддржана од 193 земји. Оваа глобална препорака воспоставува збир вредности (*како што се човекови права, човеково достоинство, разновидност и одржливост*) и принципи (*на пр., транспарентност, недискриминација, правичност, одговорност*) кои треба да ги следат државите при развојот на ВИ. Србија, на пример, активно учествуваше во изработката на овој документ и потоа ги усогласи своите национални етички насоки со него. Овие меѓународни напори ја нагласуваат потребата ВИ-системите да бидат човекоцентрични и безбедни, што значи дека технолошкиот напредок мора да биде проследен со заштита на фундаменталните права.

Во Европската Унија, темата за етика и пристрасност во ВИ доби конкретен облик преку **Европскиот акт за вештачка интелигенција (ВИ-Акт)**. Овој регулативен акт, прв од таков вид во светот, беше усогласен во 2024 година и стапи на сила на 1 август 2024. Целта на Актот е да воспостави хармонизирани правила за развој и употреба на ВИ во рамките на ЕУ, поттикнувајќи иновации, но и обезбедувајќи одговорна и безбедна употреба на ВИ-технологиите.

Актот воведува ризично базирана класификација на ВИ-системите: од забранети практики (*на пр., системи за „социјално бодирање“ или масовен надзор*) до високоризични системи (*на пр., ВИ во здравство, транспорт, образование*) кои ќе подлежат на строги услови за транспарентност, човечки надзор и оценка на ризик. Покрај тоа, Актот бара од земјите членки да воспостават национални надзорни тела и стратегии за ВИ-писменост (*literacy – дигитална писменост за ВИ*). Иако само Бугарија и Грција од анализираниите земји се членки на ЕУ (*и обврзани директно со Актот*), останатите држави кандидати (РС Македонија, Србија, Албанија) покажуваат намери да се усогласат со овие правила во рамки на процесот на пристапување кон ЕУ. Тоа подразбира дека и тие треба проактивно да ги развиваат своите политики за доверлива, правична и човекоцентрична ВИ во согласност со европските стандарди.

Дополнително, уште од 2019 година ЕУ ја издаде и Етичката насока за доверлива ВИ – збир од упатства развиени од експертска група, кои дефинираат 7 главни барања: човеково надгледување, техничка робустност, приватност и управување со податоци, транспарентност, недискриминација и разновидност, општествени и еколошки просперитети и отчетност. Овие упатства беа доброволни, но поставија темели врз кои сега ВИ-Актот донесува обврзувачки норми.

Трендот во Европа е јасен – етиката во ВИ повеќе не е само опција, туку неопходност, при што регулативите како ВИ-Актот треба да обезбедат заедничка рамка за сите.

Ова има влијание и врз соседните земји: Бугарија и Грција мора да го спроведат овој Акт, а другите држави во регионот започнуваат иницијативи за да не заостанат. Во продолжение следува преглед на националните стратегии, иницијативи и практики во РС Македонија и во околните земји, со оценка на нивниот напредок во однос на овие глобални и европски трендови.

Регионална состојба: национални стратегии, иницијативи и регулативи во соседните земји

Во рамките на регионот на Југоисточна Европа, пристапите кон ВИ варираат од земја до земја. Некои, како Србија, веќе имаат формулирани стратегии и конкретни чекори, додека други, како Албанија и Косово, сè уште се во почетни фази на осмислување на политиките. Во ова поглавје се дава краток преглед на ситуацијата во секоја земја – РС Македонија, Албанија, Србија, Бугарија, Грција и Косово – во однос на националната стратегија за ВИ, регулаторната рамка, институционалната поддршка и практиките.

Република Северна Македонија

РС Македонија сè уште нема усвоено конкретна национална стратегија или законска регулатива за вештачката интелигенција и заостанува зад некои соседни земји во ова поле. Сепак, постојат иницијативи што навестуваат промени. Во 2021 година, преку **Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР)**, Владата формираше работна група за изработка на Национална стратегија за ВИ. Овој чекор беше поддржан и од меѓународни организации како што се **Светската банка** и **УНДП**, со цел стратегијата да се усогласи со стандардите на ЕУ. За жал, напредокот е бавен – досега (2025 г.) стратегијата не е финализирана, а според извештаите, имало многу малку состаноци на работната група по нејзиното формирање. Ова укажува на институционални проблеми, како што се недостиг на капацитети и немање координација.

Иако формалната рамка изостанува, во земјата се спроведуваат одредени активности поврзани со ВИ. ФИТР финансира домашни стартапи со компонента на вештачка интелигенција – досега се поддржани најмалку 6 компании од областа на ВИ со околу 441.000 евра. Дополнително, во 2022 година Владата го усвои Планот за забрзување на растот 2022 – 2026, кој предвидува фонд од 27 милиони евра за поддршка на стартапи и иновативни фирми, вклучително и компании што развиваат напредни технологии како ВИ. Овој план е дел од пошироката стратегија за економски развој и дигитална трансформација. Во отсуство на конкретен закон за ВИ, регулативите што се применуваат се општите – на пр., **Законот за заштита на лични податоци** (усогласен со *GDPR* – Општата уредба за заштита на податоците) кој е релевантен за ВИ-системи што обработуваат лични информации, како и стратегиите за кибербезбедност кои ја споменуваат потребата од регулатива за нови технологии.

Позитивна страна за РС Македонија е брзиот развој на ИТ и стартап екосистемот, кој е еден од најдинамичните во регионот. Според **Startup Macedonia**, во земјата има околу 400 стартап компании, при што мнозинството целат на странски пазари и работат во современи сектори како ВИ, агротехнологија и биотехнологија. Овој претприемачки дух значи дека постои база од таленти и идеи кои можат да го поттикнат развојот на ВИ. Еден истакнат успешен пример е македонскиот стартап **Pixyle AI**, кој користи вештачка интелигенција за препознавање објекти и автоматизација во онлајн мода – софтвер кој идентификува модни предмети на слики и генерира прецизни атрибути за продуктите. Pixyle е основан во 2018 година од истражувач со докторат по компјутерски вид, а во 2022 година обезбеди инвестиција од 1 милион евра за проширување на својот бизнис. Овие успеси покажуваат дека и без формална стратегија, иновациите во ВИ се случуваат, но експертите предупредуваат дека немањето национална рамка носи ризици: граѓаните и општеството можат да бидат изложени на несакани последици од ВИ (на пр., злоупотреба на податоци, дискриминација) без заштитни мерки. Затоа, РС Македонија се наоѓа во позиција итно да ја финализира и да ја спроведе својата стратегија за да го насочи овој раст на ВИ во безбедна и етичка насока.

Албанија

Албанија во моментот нема посебна национална стратегија за вештачка интелигенција. Наместо тоа, аспектите на дигиталната политика се опфатени во пошироки документи. Во 2021 година, Владата ја усвои Дигиталната агенда 2022 – 2026, која ги поставува насоките за ИКТ-развој. Меѓутоа, во неа не се споменуваат конкретни мерки за развој или за регулирање на вештачката интелигенција. Ова покажува дека темата ВИ сè уште не добила самостојно внимание во националното планирање, туку е третирана индиректно преку дигитализацијата воопшто. Исто така, Националната стратегија за кибербезбедност 2020 – 2025 нагласува потреба од усогласување со законодавството на ЕУ и подобрување на регулативата за нови технологии, што имплицира дека во иднина може да се опфати и ВИ, но сè уште нема конкретни чекори.

И покрај немањето стратегија, во Албанија се појавуваат иницијативи поврзани со ВИ од страна на академските институции и граѓанскиот сектор. Албанскиот институт за вештачка интелигенција е невладината организација формирана како прва национална ВИ-платформа во земјата. Неговата мисија е да ја подигне свеста, да ги обучува младите кадри и да го поттикне развојот на ВИ-екосистемот. Институционално, клучна улога има **Националната агенција за информатичко општество (NAIS)**, која е задолжена за дигитализација на владините услуги. NAIS се фокусира на е-влада, но можно е во иднина да прерасне во носител и на ВИ-иницијативи во јавниот сектор.

Албанија, како и другите земји кандидатки за ЕУ, внимателно ги следи европските политики за ВИ. Иако нема свој ВИ-Акт, логично е дека Албанија ќе мора да ги имплементира принципите на ЕУ за етичка ВИ во рамките на пристапниот процес. Според експертски анализи, ќе се пропушти можноста доколку балканските влади предолго стојат настрана и не преземаат проактивни чекори во полето на ВИ. Во случајот на Албанија, тоа значи дека треба да се надгради дигиталната агенда со посебни активности за ВИ – како развој на упатства за одговорна употреба на ВИ, пилот-проекти во јавниот сектор (*пример, паметни градови со ВИ, но со почитување на приватноста*), како и иницијативи за создавање кадри (*курсеви, обуки по машинско учење на универзитетите*).

Во моментот, Албанија се потпира повеќе на регионалната соработка и учење од други: таа учествува на регионални настани за дигитална трансформација и во рамки на Отворен Балкан и други форуми, се дискутира за ВИ. Пример за тоа е што на Дигиталниот саем на Западен Балкан во 2022 година, во Приштина, албански претставници дебатираа за политиките за ВИ.

Сумирано, Албанија допрва треба стратегиски да му пристапи на ВИ: моменталната состојба е во фаза на свесност, но без конкретна политика, што остава простор за брзо напредување доколку има политичка волја и поддршка.

Србија

Србија се позиционира како лидер во регионот во однос на развојот и регулирањето на вештачката интелигенција. Уште во 2019 година, српската влада ја усвои Стратегијата за развој на ВИ 2020 – 2025, ставајќи ја Србија меѓу првите европски земји со национална стратегија за ВИ. Оваа стратегија беше резултат на брзото осознавање дека ВИ ќе има трансформативно влијание врз економијата и општеството, па така Србија сакаше да биде подготвена.

Стратегијата опфаќа повеќе столбови: развој на инфраструктура за ВИ, поддршка на науката и иновациите, примена на ВИ во јавниот сектор и едукација на кадри. За нејзина имплементација, во март 2021 година е основан и **Институтот за вештачка интелигенција на Србија**, прв ваков државен институт на Балканот. Владата изјавила дека целта на Институтот е да придонесе за иновации и претприемништво, да создаде врвни експерти и да привлече инвестиции во економијата базирана врз ВИ. Институтот веќе работи на проекти и соработка со универзитети и со индустријата, позиционирајќи ја Србија како регионален центар за истражување на ВИ.

На регулаторен план, Србија презема чекори за усогласување со европските и со глобалните етички стандарди. Во март 2023 година, српската влада официјално усвои Етички насоки за развој, примена и употреба на доверлива и одговорна ВИ. Овие насоки во голема мера се потпираат на Препораката на **УНЕСКО** за етика во ВИ од 2021 година и претставуваат доброволен кодекс за сите кои развиваат или користат ВИ во Србија. Нивната цел е да се спречат ВИ-системи кои би можеле да ги загрозат луѓето или да маргинализираат одредени групи, како и да се обезбеди слобода на одлука и недискриминација.

Насоките утврдуваат основни принципи: објаснивост и проверливост (*транспарентност на моделите*), човеково достоинство (*ВИ да не ги потчинува луѓето*), нештетење (*сигурност и заштита од злоупотреба*) и правичност. Пропишан е и самоевалуациски прашалник за развивачите, како и препораки за унапредување на системите во согласност со принципите. Со ова, Србија чекори кон воспоставување регулаторна подготвеност пред донесувањето на обврзувачки акти (*како Актот за ВИ на ЕУ кој допрва би го имплементирала кога ќе стане членка*).

Практичната поддршка за ВИ во Србија е значајна. Владата инвестира во инфраструктура – во 2020 година е отворен **Државен дата центар во Крагуевац** со високи перформанси за-hostирање податоци и суперкомпјутери. Во план е преку Канцеларијата за ИТ и е-управа да се воспостави национална ВИ-платформа на таа инфраструктура, а во партнерство со компанијата **NVIDIA** се работи на тоа Србија да добие еден од најбрзите ВИ-суперкомпјутери во Југоисточна Европа. NVIDIA ќе помага и со обуки и заеднички истражувања за домашните стартапи и таленти, што е огромен поттик за локалниот екосистем. Паралелно, Србија привлекува странски вложувања поврзани со ВИ – пример е отварањето на **Иновациски центар на „Хуавеи“** во Белград, каде кинеската компанија со поддршка од српската влада работи на проекти за паметни градови, дигитализација на образованието и воведување на ВИ-решенија.

Сепак, овој аспект донесе и критики: организации за дигитални права предупредуваат на ризици од кинеската технологија во надзорот и приватноста, посочувајќи го примерот со инсталирањето на камери од **„Хуавеи“** за препознавање лица во Белгради проектот **„Безбеден град“**, кој може да доведе до масовно следење. Европскиот парламент исто така го следеше ова прашање, загрижен за **„продорот на Кина во Европа“** преку ваквите технологии.

Србија, значи, балансира помеѓу желбата да биде предводник во ВИ и притисокот да обезбеди дека тој развој ќе биде во согласност со западните етички стандарди и вредности.

Резултатите досега покажуваат дека Србија има воспоставено цврсти темели: стратегија, истражувачки институт, етички кодекс и инвестиции. Предизвик останува ефективната примена – да се реализираат целите од стратегијата (*која завршува во 2025*) и потенцијално да се донесе и прв специјален закон за ВИ.

Според некои најави, Србија работи и на прв нацрт-закон за ВИ кој би воспоставил надзорни тела и правила, следејќи го моделот на eureviewofailaw.com. Со ова темпо, Србија се позиционира како пример за другите балкански земји за проактивен пристап кон ВИ, комбинирајќи ја иновацијата со етиката.

Бугарија

Бугарија, како земја членка на ЕУ, ја следи европската агенда за вештачка интелигенција и етика. Таа веќе има изработено Концепт за развој на ВИ (2020 – 2030), документ кој служи како национална стратегија за ВИ. Главната цел на овој концепт е интеграција на ВИ во националните приоритети (*индустрија, наука, е-влада, земјоделство, здравство*) со истовремено градење на доверлива и човекоцентрична ВИ.

Бугарија дефинира шест стратегиски цели:

- (1) Модерна инфраструктура за ВИ – инвестиции во комуникациска и суперкомпјутерска инфраструктура;
- (2) Едукација и вештини – реформи во образованието за создавање ВИ-таленти;
- (3) Истражување и иновации – поддршка на центри за извонредност и поврзување на науката со индустријата;
- (4) Податоци и дигитални ресурси – подобрување на пристапот до квалитетни податоци и отворени бази за ВИ;
- (5) Интеграција на ВИ во клучни сектори – поттикнување на примена на ВИ-решенија во економијата и јавните услуги;
- (6) Доверлива ВИ и регулација – создавање на правна и етичка рамка за сигурен развој и употреба на ВИ.

Посебно е нагласено дека Бугарија ќе изработи регулативи и стандарди усогласени со принципите на ЕУ, за да бидат ВИ-системите човекоцентрични, безбедни и да ги почитуваат правата. Тоа вклучува изработка на етички водичи за доверлива ВИ, заштита на податоците, кибербезбедносни мерки и механизми за надзор.

Во пракса, Бугарија учествува во паневропски иницијативи за ВИ. Таа е дел од Европската мрежа на центри за дигитални иновации и има суперкомпјутер „**Discoverer**“ во Софија, како дел од мрежата **EuroHPC**, кој им стои на располагање на истражувачите за проекти со вештачка интелигенција. Владата најави и формирање на ВИ-лаборатории и зголемено финансирање на истражувања, следејќи ги насоките од концептот. Во однос на легислативата, како членка на ЕУ, Бугарија ќе треба да го имплементира Актот за ВИ – што значи дека до 2026 година треба да воспостави национално тело за ВИ, да донесе списоци на високоризични системи и да ги усогласи локалните закони (*на пр., за заштита на потрошувачи, безбедност на производи итн.*) со одредбите на Актот.

Еден предизвик за Бугарија, идентификуван во концептот, е одливот на таленти. Многу млади ИТ и научници се селат во Западна Европа или во САД, што значи дека треба вложување за задржување и враќање на експерти. За таа цел, планот предвидува стимули за истражувачи, соработка со бугарската дијаспора, како и програми за доусовршување.

Од етички аспект, Бугарија засега нема посебен национален етички кодекс за ВИ (*како Србија*), туку се потпира на ЕУ-принципите. Сепак, постои свеста за пристрасноста и ризиците. На пример, во рамки на партнерството за отворена власт, Бугарија признава дека треба закон што ќе ја регулира ВИ и ќе ги гарантира човековите права при употреба на алгоритми. Ова покажува дека креаторите на политики ја согледуваат потребата од законска сигурност против штетни последици (*дискриминација, нарушување на приватноста*).

Во следните неколку години Бугарија веројатно ќе ги ажурира своите стратегии: некои извештаи наведуваат дека 4 од 5 нордиските земји ги ажурираат стратегиите за ВИ во 2024, па така и Бугарија би можела да го ревидира својот концепт во согласност со новите трендови.

Резиме за Бугарија: има стратегиска визија до 2030 година за ВИ, која опфаќа и етика, има технолошка инфраструктура и пристап до ЕУ-ресурси, но треба да премине од концепт на спроведување – да донесе конкретни етички упатства, национална регулатива според Актот за ВИ и да инвестира во човечки капитал.

Грција

Грција во последните години направи значајни чекори кон оформување на сеопфатна политика за вештачката интелигенција, нагласувајќи ги етичките аспекти како централен дел од таа политика. Во ноември 2024 година е објавен документот „**Нацрт-патоказ за трансформација на Грција со ВИ**“ (*Blueprint for Greece's AI Transformation*). Овој патоказ, изработен од **Националниот советодавен комитет за ВИ и Специјалниот секретаријат за предвидување** (*Foresight*), претставува финализирана национална стратегија за ВИ на Грција. Стратегијата има структурирана визија за користење на ВИ за економски раст, подобри јавни услуги и етички, одговорен развој на технологијата. Тоа значи дека етичките размислувања, транспарентноста и мултисекторската соработка се вградени како принципи уште од самиот почеток на стратегијата.

Клучни иницијативи на грчката стратегија вклучуваат: формирање на национален центар за извонредност за ВИ, воспоставување цврсти рамки за управување со податоци (*особено бидејќи квалитетните податоци се основа за неутрални и точни модели*), како и промоција на ВИ-писменост и едукација преку образовниот систем. Грција, исто така, инвестира во инфраструктура – пример е проектот „**Pharos**“, фабрика за ВИ базирана врз суперкомпјутер, која ги користи капацитетите на суперкомпјутерот „**DAEDALUS**“ за да обезбеди моќни пресметковни ресурси за истражување и иновации во ВИ. Овој проект, дел од европската иницијатива **EuroHPC**, е наменет за унапредување на истражувањата во здравството, културата, одржливоста и сл., истовремено обезбедувајќи резултатите да бидат усогласени со прописите на ЕУ (*на пр., за заштита на податоци*).

Како членка на ЕУ, Грција е обврзана со Актот за ВИ, па оттука нејзината стратегија веќе ги антиципира тие обврски: се дава приоритет на етичкиот и одговорен пристап во сите фази – од развој до имплементација и надзор. Националниот документ нагласува вредности како човечко достоинство и транспарентност и поставува шест „**флагмански**“ програми за ВИ, меѓу кои: етичко управување со податоци, врвна истражувачка и образовна инфраструктура, широка писменост за ВИ, развој на екосистемот, културна и креативна примена на ВИ и др. Со други зборови, Грција сака не само да воведо ВИ во разни сектори туку тоа да го направи на начин што ќе биде пример за комбинирање на иновацијата со етиката.

Веќе постојат примери за примена на ВИ во Грција со етички надзор: во здравството се користат ВИ-алатки за дијагностика, но под строги правила за приватност; во јавната администрација се пилотираат четботови за услуги, но се прават оценки на влијанието врз човековите права пред нивна употреба. Исто така, Грција е дел од европски мрежи за ревизија на ВИ (*AI Auditing*) – со што се охрабруваат компаниите да развиваат капацитет за проверка на нивните ВИ-системи за пристрасност и почитување на стандардите.

Во целина, Грција има амбициозна цел да стане водечка во регионот по етичка и иновативна употреба на ВИ, потпирајќи се на солидна стратегија, значајни инвестиции (*напливот на вложувања во дата центри од САД и од Европа ги зголемува капацитетите за обработка на податоци*) и активно учество во обликувањето на ЕУ-политиките. Главниот предизвик останува имплементацијата: потребно е доследно спроведување на патоказот, следење на резултатите и ажурирање на мерките по потреба. Но, барем на хартија, Грција моментално е пример за сеопфатен пристап кој ги опфаќа и технолошките и етичките аспекти на ВИ.

Косово

Косово, како најмлада држава во регионот и без статус на членство во **ООН/УНЕСКО**, се соочува со специфични околности во развојот на своите политики за ВИ. Во моментот нема донесено национална стратегија за вештачка интелигенција, но постојат најави и планови за нејзино изготвување. Во рамките на владиниот документ **Дигитална агенда на Косово 2030**, е наведено дека е предвидена изработка на Косовска стратегија за ВИ и развој на правна рамка за интелигентен екосистем. Ова укажува дека дигиталната трансформација е приоритет и дека ВИ е препознаена како дел од таа агенда, иако засега без конкретен документ.

Во пракса, развојот на законодавството и стратегиите за дигитални технологии во Косово е оценет како низок или бавен. Владата досега нема усвоено сеопфатни политики за воведување напредни технологии како ВИ, ниту во јавниот ниту во приватниот сектор. Сепак, позитивно е тоа што граѓанското општество и ИТ-заедницата во Косово се многу активни. Постојат повеќе организации и иницијативи кои ја промовираат ВИ. На пример, **INET Kosova** и **Фондацијата IPKO** организираат настани, обуки и хакатони на тема ВИ, со цел јавноста и младите да се запознаат со оваа технологија.

Дополнително, Косово има млада стартап заедница која брзо расте: забележани се стартап компании во областа на ВИ кои успеале да привлечат милионски инвестиции во изминатите години. Овој брз претприемачки развој се случува и без државна стратегија – што говори за иницијативноста на приватниот сектор и на дијаспората.

Косово, исто така, беше домаќин на значајни конференции поврзани со ВИ и дигитализација, како што е споменатиот **Самит за дигитализација на Западен Балкан 2022 (WB6 Digital Summit)** во Приштина. Таквите настани ја вклучуваат земјата во регионалниот дијалог и ѝ овозможуваат да ги следи трендовите и искуствата на соседите. Една интересна развојна насока е што политичките партии во Косово почнаа да ги вклучуваат ВИ и ИКТ во своите изборни програми. На пример, владејачката партија Ветевендосје најави планови за национална програма за ВИ со буџет од 15 милиони евра, креирање стратегија за ВИ и основање центар за истражување на ВИ. Ова укажува дека постојат политичка свест за значењето на ВИ и ветување за конкретни чекори, иако тие сè уште се на хартија.

Еден специфичен предизвик за Косово во контекст на етиката на ВИ е поврзан со геополитиката: во северниот дел од Косово (*доминиран од српско население*) беа поставени системи за видеонадзор и препознавање лица од кинеско производство (*Huawei, Dahua*) финансирани од Србија. Владата во Приштина се противи на присуството на вакви технологии, сметајќи ги за неконтролирани и потенцијално злоупотребени за надзор на граѓаните.

Овој пример истакнува ризик: без сеопфатна стратегија и правна рамка, напредните ВИ-технологии може да се воведуваат стихийно или од надворешни актери, носејќи закани за приватноста и безбедноста. Позитивно, Советот за печат на Косово дури и ги ажурираше кодексите на етика за новинарите за да ја опфати употребата на ВИ, со цел да спречи ширење дезинформации и да промовира одговорно користење на алгоритми во медиумите. Ова е мал чекор, но значаен за градење на свеста.

Заклучно, Косово е во рана фаза на оформување на политика за ВИ: има визија (*дел од дигиталната агенда 2030*), има активно граѓанско општество и стартапи, но треба институциите систематски да се вклучат.

Приоритет за наредниот период би бил: изработка и усвојување на Национална стратегија за ВИ, воспоставување на работна група или агенција за ВИ и усогласување со меѓународните препораки (*на пр., да се следи примерот на препораката од УНЕСКО, иако Косово не е член, може да ги примени истите принципи*). Со оглед на младата популација и ИТ-талентите, Косово има можност да „скокне“ директно во современите трендови, доколку овие иницијативи се реализираат соодветно.

Напредок на земјите во етичкиот и одговорен развој на ВИ

Земја	Национална Стратегија	Етички упатства	Институционална поддршка	Образовни иницијативи	Закони/Регулативи
Северна Македонија	X (во изработка)	X	(ФИТР, стартап фондови)	(стартапи, курсеви)	X (општи закони)
Албанија	X (дел од дигитална агенда)	X	(NAIS, AI Institute NGO)	(невладини обуки)	X
Србија	(2020-2025)	(2023)	(AI Институт)	(AI курикулум)	(во подготовка)
Бугарија	(AI Concept 2030)	X (следи ЕУ норми)	(Discoverer SuperPC)	(Центри за иновации)	(AI Act имплементација)
Грција	(Blueprint 2024)	Да	(National AI Center)	(AI писменост)	(AI Act)
Косово	X (планира)	X	X (Civil Society)	(IPKO, хакатони)	X

X = Не, или е во процес

За подобра прегледност, во следната табела е дадена споредба на шесте земји (*Република Северна Македонија, Албанија, Србија, Бугарија, Грција, Косово*) според клучни аспекти: национална стратегија за ВИ, законска/регулаторна рамка, етички насоки, институционална поддршка и образовни иницијативи. Табелата ја отсликува моменталната состојба и напредокот на секоја земја во овие категории.

Споредба на состојбата во однос на етичка и непристрасна ВИ во шест земји

Земја	Етички принципи	Непристрасност и инклузивност	Алгоритмска транспарентност	Граѓанска вклученост	Регулаторна рамка
Северна Македонија	Нема усвоени	Лингвистички празнини	Ограничена видливост	Слаба јавна дебата	Без конкретна регулатива
Албанија	Во најава	Ниски ресурси за различност	Ниско ниво на транспарентност	Активна НВО сцена	Без специфични прописи
Србија	Развиени водичи (2023)	Фокус на социјална инклузија	Повеќе пилот-проекти	Универзитетски панели	Во процес на донесување
Бугарија	Следи ЕУ препораки	Работи на јазичен AI	Вклученост преку унии	Проекти по универзитети	Има AI план
Грција	Подготвен етички кодекс	Вклучува маргинализирани групи	Отворени податоци	Платформи за учество	Применува AI Act
Косово	Нема	Слаба застапеност на малцинства	Слаба правна транспарентност	Невладин ангажман	Нема регулативи

Од табелата се забележува дека Србија, Бугарија и Грција имаат најголем напредок во поставувањето национална рамка за ВИ (*стратегии, институции*), при што Србија и Грција се истакнуваат со експлицитни етички документи и/или принципи. РС Македонија, Албанија и Косово се во почетни или изработувачки фази – тие ја согледуваат потребата, но сè уште немаат финализирано или усвоено формални стратегии и упатства. Сепак, и покрај тие разлики, во сите земји постои тренд на пораст на интересот за ВИ и постепено усогласување со глобалните стандарди, што е поттикнато и од регионалната соработка и од европската перспектива.

Клучни предизвици

Технолошкиот развој на вештачката интелигенција носи огромни можности, но истовремено отвора и низа етички предизвици со кои се соочуваат општествата.

Во овој дел се разгледуваат двата аспекта наведени како најзначајни:

- (а) главните извори на пристрасност во ВИ-системите и типичните етички дилеми при нивниот дизајн и имплементација, и
- (б) постоечките методи и алатки за откривање и намалување на пристрасноста, кои се клучни за градење поправични ВИ-системи.

Главни извори на пристрасност и етички дилеми во ВИ

Пристрасноста во ВИ (*AI bias*) се однесува на систематска грешка или несразмерност во излезот на ВИ-системот, со која одредена група луѓе е фаворизирана или дискриминирана.

Оваа пристрасност најчесто произлегува од два извора:

- (1) податоците за тренирање и
- (2) дизајнот на самите алгоритми.

Првиот извор, податочната пристрасност, настанува кога множеството податоци на кои се обучува моделот е неуррамнотежено или носи вградени историски предрасуди. На пример, ако модел за вработување е трениран на податоци според кои во минатото претежно мажи биле вработувани на одредени позиции, моделот може „да научи“ пристрасен образец кој ќе им дава предност на мажите при идни прогнози.

Алгоритамската пристрасност, пак, може да произлезе од претпоставките и одлуките на програмерите при изработка на моделот – на пр., како ја дефинираат целната функција (*objective*) или кои променливи ги вклучуваат. Доколку тимот несвесно внесе свои гледишта или користи при соодветни метрики, алгоритмот може да фаворизира одредени резултати што не се правични.

Проблемот е што ВИ-системите можат да ги засилат овие пристрасности на голема скала. Ако алгоритмот ја „научи“ пристрасноста од податоците, тој ќе ја повторува и потенцијално ќе ја проширува во секоја одлука што ја носи. Дури и мали почетни искривувања во податоците можат да доведат до широко дискриминаторни исходи кога ќе се применат преку автоматизирани системи со милиони корисници. Токму затоа, еден од главните етички императиви е да се согледа пристрасноста пред ВИ-системите да се применат во ситуации што влијаат врз луѓето (*вработување, кредити, здравствени дијагнози и сл.*).

Во пракса, веќе се евидентирани бројни етички дилеми и случаи на пристрасност во вештачка интелигенција апликации низ различни домени:

Пристрасност во селекција за работа (HR): Алгоритми за филтрирање на CV или рангирање на кандидати можат да го дискриминираат понежниот пол или малцинските групи. Познат е примерот кога алатка за вработување фаворизирала зборови поврзани со мажи и ги деградирала кандидатите жени поради историски податоци. Етичката дилема тука е како да се спојат ефективност (*автоматизирање на селекцијата*) со правичноста и еднаквите шанси.

Кредитно пресметување и банкарство: ВИ-системи за одобрување кредити може несразмерно да ги одбиваат апликантите од посиромашни региони или од одредени етнички заедници, ако историските податоци покажуваат повисок ризик во тие групи. Тоа води до продлабочување на социоекономските разлики – етичкото прашање е дали и како да се користат фактори кои корелираат со раса/пол/социјална класа.

Здравство: Ако алгоритам за помош при дијагноза е трениран претежно на податоци од една етничка група, може да дава неточни резултати за пациенти од други групи. Ова веќе се случувало – системи за детекција на рак на кожа имале помала точност за пациенти со потемна тен. Дилемата тука е како да се обезбеди еднаква грижа преку ВИ и да не се загрози ничиј живот поради пристрасни алгоритми.

Предвидувачко полицирање: Алатки што предвидуваат криминални жаришта често насочуваат засилен надзор кон населби со малцинства, бидејќи се потпираат на историски полициски податоци (*кои, пак, се можеби резултат на селективно спроведување на законот*). Ова создава круг на самопотврдување – повеќе полиција во тој реон значи повеќе евидентирани престапи – што, пак, ВИ го чита како „повисок криминал“. **Етичката дилема: безбедност vs. правична примена на законот.**

Препознавање лица: Многу алгоритми за препознавање лица покажуваат поголема стапка на грешка за жени и за лица со потемна кожа. Ова доведе до случаи на погрешни апсења во САД поради неточна идентификација на Афроамериканци. Прашањето е дали ваквата технологија воопшто треба да се користи од полицијата додека не се постигне висока точност за сите и додека не се отстранат вградените пристрасности.

Генеративна ВИ и содржина: Модели како GPT носат ризик од генерирање текст со стереотипи или навредливи изјави, ако такви обрасци постојат во нивната база на податоци. Исто така, генерирањето слики понекогаш репродуцира расни или родови стереотипи (*на пр., ако побарате слика на „инженер“, моделот дава претежно слики од мажи*). Ова покренува прашања за одговорноста на креаторите да ги обучуваат моделите да ги избегнуваат овие замки.

Транспарентност и објасливост: Многу ВИ-системи се „црни кутии“. На пример, ако ВИ одлучува кој да добие кредит, мора етички да се обезбеди објаснување до одбиените клиенти. Немањето транспарентност е дилема – како да се балансира комплексноста на моделите со разбирливост за засегнатите луѓе.

Приватност: Апликациите како препознавање лица во јавни простори (*камерите во Северно Косово, или паметни градови во Србија со кинеска технологија*) отвораат прашања за нарушување на приватноста и за потенцијална злоупотреба на надзорот. Етичката дилема тука е јавна **безбедност vs. приватност**, и ризик од лизгав терен кон орвеловско следење. Како што се гледа, етичките дилеми често произлегуваат од судирот на традиционалните вредности (*правда, еднаквост, приватност*) со автоматизирани одлуки на ВИ.

Главните принципи кои треба да се почитуваат за справување со овие дилеми – според меѓународните стандарди – се: недискриминација, човечка контрола, транспарентност, одговорност и приватност. Предизвик е како овие принципи конкретно да се применуваат во различни контексти. На пример, недискриминација значи ВИ да не прави разлика по заштитени карактеристики (*раса, пол итн.*), но тоа може да бара и активни мерки како позитивна дискриминација во податоците за да се коригира неправдата од минатото – што е понекогаш контроверзно.

Во регионот на РС Македонија и соседите, дополнителен предизвик е свеста и разбирањето на овие проблеми меѓу носителите на одлуки и јавноста. Истражувањето на Програмата за развој на Обединетите нации (*UNDP*) истакнува дека и покрај напредокот, потребна е континуирана дискусија за придобивките и ризиците од ВИ, за да се донесат соодветни политики. Важно е општествата да ги опфатат овие дилеми превентивно, а не дури откако ќе се појават штетните последици. Тоа нè води кон вториот аспект – какви алатки и методологии се на располагање за да се открие и да се намали пристрасноста пред ВИ-системите да бидат пуштени „во дивина“.

Методи и алатки за откривање и за ублажување на пристрасноста

Соочени со ризикот од пристрасни и неправични ВИ-системи, истражувачите и индустријата развија повеќе пристапи за откривање (*детекција*) и намалување (*митигација*) на пристрасноста. Овие стратегии дејствуваат во различни фази од животниот циклус на еден ВИ-модел – пред тренинг, за време на тренинг или по тренинг – со цел конечните одлуки да бидат што поправични.

Еве ги клучните методи:

Предобработка на податоци (*data pre-processing*): Овие техники се применуваат пред алгоритмот да научи од податоците. Вклучуваат чистење на податоците, балансирање и менување за да се намали влијанието на дискриминаторските фактори. На пример, ако имаме множество податоци за кандидатите за работа во кои жените се многу помалку застапени, можеме да извршиме дуплирање (*oversampling*) на записите за жени или намалување (*undersampling*) на записите за мажи, за да постигнеме баланс. Или, пак, чувствителните полиња (*како раса*) може да се отстранат или да се шифрираат за моделот да не ги „види“. Ваквите пристапи осигуруваат дека предрасудите во податоците се ублажени пред моделот да ги усвои.

Праведно ориентирани алгоритми (*Fairness-aware algorithms*): Ова значи дека самите модели или нивните алгоритми за учење се дизајнирани со вградени ограничувања или цели поврзани со правичност. На пример, при машинско учење, освен оптимизација на точност, може да се додадат услови дека моделот мора да има слична стапка на позитивни одлуки за различни групи (*мажи/жени, малцинства/мнозинство*). Постојат алгоритмички техники кои во процесот на тренинг ја казнуваат пристрасноста – на пр., регуларизација која ја минимизира разликата во перформанси меѓу групите. Истражувањата во областа на **fair ML** развиваат нови методи каде што правичноста е метрика исто толку важна колку и точноста.

Постобработка (*post-processing*): Овие методи се применуваат после тренингот на моделот, директно на неговите излези, за да ги приспособат и да ги направат поправични. Пример е т.н. нагонување (*recalibration*) – ако систем за кредитирање има праг после кој одобрува кредит, а се утврди дека непропорционално многу жени се под прагот, може да се спушти прагот за жените или да се додаде „коефициент“ кој ги исправува излезните резултати.

Друг пример: Во генеративните модели на јазик може да се додаде филтер кој го детектира говорот на омраза или родово пристрасен јазик и го отстранува пред прикажување. Постобработката е како втор слој што ги уловува потенцијалните неправди откако моделот ќе даде некој исход, и го приспособува пред крајната употреба.

Проверка и тестирање за пристрасност: Пред да се пушти во употреба, ВИ-системот треба да помине низ темелно тестирање со разни сценарија и податоци, за да се види дали дава пристрасни резултати. Ова често се прави со креирање на податочни групи за тест каде се однапред познати очекувањата за правичност.

Пример, креираме група со исто CV двапати, само што еднаш е машко, а вториот пат е женско име – ако моделот различно ги оцени, знаеме дека постои родово пристрасност. Таквото аудитање може да биде интерно (*од страна на развивачите*) и екстерно (*од независни тела или експерти*).

Постојат и автоматски алатки за ревизија – на пример, **IBM AI Fairness 360 Toolkit** или **Google What-If Tool** – кои овозможуваат анализи на моделот според неколку метрики на правичност.

Ревизијата оди рака подрака со транспарентноста: програмерите треба да дадат увид во тоа како моделот носи одлуки, за да може аудитот да биде смислен. Некои регулативи (како *Актот за ВИ на ЕУ*) најверојатно ќе бараат документирање на вакви процени за високоризични системи.

Човечки надзор и хибридни системи: Еден практичен начин да се спречи голема штета од пристрасен ВИ е да се задржи човек во процесот на одлучување (*human-in-the-loop*). Тоа значи ВИ да дава препорака, но крајната одлука да ја носи човек, кој може да оцени дали има некаква неправда. Овој принцип е дел од етичките барања на ЕУ – човечки надзор, особено за критични апликации. На пример, алгоритам може прелиминарно да сортира кандидати за работа, но службеник за човечки ресурси ја прегледува листата со осет за диверзитет и коригира, ако е потребно.

Слично во судството: алатките кои предвидуваат ризик од повторно прекршување (како што се користат во САД) би требало да се користат само како совет, а судијата да има конечен збор, свесен за можните пристрасности.

Разновидност во развојните тимови: Интересно, некои решенија не се технички туку организациски. Едно од нив е обезбедување разновидни тимови што создаваат ВИ-системи. Истражувањата покажуваат дека тим составен од луѓе со различно потекло, пол, етникум, подобро ќе ги идентификува можните пристрасности, бидејќи секој член носи различна перспектива. Компаниите се поттикнуваат да вработуваат повеќе жени во ИТ, претставници на малцинства, експерти по општествени науки, заедно со инженери итн. На тој начин, уште во фазата на дизајн, се поставуваат прашања за етичноста кои инаку можеби биле превидени.

Политики за корпоративно управување со ВИ: За приватниот сектор особено, препорачливо е воведување на внатрешни политики и одбори за етика на ВИ. Овие тела би поставиле насоки, би надгледувале проекти и би одобрувале модели пред нивно пуштање во употреба. Спојувањето на правниот и услужниот сектор со ИТ тимовите е важна стратегија за сигурност дека производите се усогласени со законите и со етичките стандарди. На пример, да се дефинира дека секој модел мора да помине проверка за недискриминација и ризик по репутација, и тоа да го прегледаат и правници и инженери заедно.

Покрај овие, се појавуваат и нови трендови за праведна ВИ што добиваат замав. Еден од нив е објаснива ВИ (*Explainable AI, XAI*) – развој на техники што ги прават одлуките на моделите поразбирливи за луѓето.

Ова индиректно помага во откривање пристрасност: ако може да се објасни зошто моделот донел одредена одлука (пример, кои 5 карактеристики најмногу влијаеле), полесно ќе се види дали некоја неподобна карактеристика (како етникум) има скриено влијание. Друг тренд е корисничко центричен дизајн – вклучување на крајните корисници во процесот на развој, особено оние од ранливите групи, за да дадат повратна информација и да се осигури дека системот ги зема предвид нивните потреби и не ги оштетува.

Исто така, се користат и вештачки податоци за да се ублажи пристрасноста: ако нема доволно примери за некоја група, може да се генерираат вештачки податоци, кои ја зголемуваат разновидноста без да нарушуваат нечија приватност. За земјите во регионот, усвојувањето на овие методи е дел од градењето капацитет за одговорна ВИ.

Некои почетни чекори се видливи: на пример, во Србија, дел од етичките насоки предвидуваат прашалник за самооценка за развивачите на ВИ-системи, што суштински ги тера да размислат за пристрасноста и за другите ризици пред пуштање на системот.

Во Грција, планот за ВИ-центарот на извонредност вклучува и сегмент за ВИ Ревизија и стандардизација, со што би им се дале алатки на компаниите и на јавните институции за проверка на нивните модели. Во РС Македонија и во другите земји, иако сè уште нема вакви формализирани механизми, можат да се искористат постојните глобални ресурси (*на пр., отворени алатки како споменатиот IBM Toolkit, или консултантска помош од меѓународни проекти*) за да се оценат пилот-проектите што ќе се појават.

Сумирано, пристрасноста во ВИ е решлив проблем доколку се пристапи систематски: со добра подготовка на податоците, правилно дизајнирани алгоритми, контрола по тренингот и човечки надзор, значително може да се намалат неправдите. Ова не само што е етички исправно, туку и ја зголемува довербата на јавноста во ВИ, што има критично значење за неговата успешна интеграција во секојдневието.

Примери и студии на случај

Во ова поглавје се прикажани конкретни примери кои ги илустрираат напорите за етичка ВИ – како на регионално така и на меѓународно ниво. Преку студии на случај од реалниот свет, може да се види како принципите за кои зборувавме досега се применуваат во пракса, кои пристапи се покажале успешни и што може да се научи од тие искуства. Ќе започнеме со регионални примери од РС Македонија и околните земји, а потоа ќе наведеме и меѓународни примери кои можат да послужат како модел за адаптација во нашиот контекст.

Регионални примери на етички ВИ иницијативи и стартапи

„Pixyle AI“ – Македонија: Pixyle, веќе споменат како успешен стартап, е интересен пример и од аспект на етичката употреба на ВИ во бизнис. Неговиот производ – алгоритам за визуелно препознавање на модни производи – директно не инволвира чувствителни лични податоци ниту носи одлуки што би можеле да дискриминираат луѓе, што значи дека етичките ризици се минимални. Дополнително, компанијата е основана од жена експерт во ВИ, **Светлана Кордумова**, и често се истакнува во медиумите како позитивен пример за женско лидерство во технологија. Ова придонесува кон родова инклузија во ИТ-секторот. Pixyle соработува со големи трговци за да им овозможи подобро пребарување на производи – индиректно, помагајќи им на купувачите побрзо да го најдат тоа што го сакаат, без да бидат наведени од пристрасни препораки (*на пр., алгоритмот не препорачува облека според стереотипи за пол, туку исклучиво според визуелни карактеристики*).

На тој начин, Pixyle покажува како ВИ може да се искористи за позитивно искуство на корисниците без етички контроверзи. Успехот (*финансирање од ЕУ фондови и регионални инвеститори*) докажува дека иновациите од мал пазар можат да се натпреваруваат глобално, што треба да ги охрабри и другите локални стартапи.

„АДА“ – дигитален асистент во јавната администрација на Северна Македонија: Во рамки на поттикнувањето на ВИ, Фондот за иновации поддржа развој на првиот македонски четбот со ВИ за услуги на граѓаните наречен „АДА“. Овој асистент е замислен да одговара на прашања од граѓаните и да им помогне во навигација на административните процедури.

Она што е етички значајно: АДА е тренирана на официјални информации, поминува проверки за точност, и нема за цел да заменува човечки службеници туку да ги дополни. Преку АДА, РС Македонија добива шанса да види како ВИ функционира во јавен сектор и да воспостави насоки за транспарентност (*четботот треба јасно да се идентификува дека е машина*) и за отчетност (*следење на одговорите, исправка ако дава неточни совети*).

Овој проект е исто така пример за владино-стартап соработка – мал тим иноватори работи на решение за јавен проблем, со државна поддршка. Ако АДА успешно се интегрира и покаже резултати, тоа ќе ја отвори вратата за повеќе ВИ проекти во администрацијата, при што искуствата со АДА ќе ги обликуваат идните етички правила (*на пр., како да се чуваат податоците од разговорите, како да се обезбеди еднаков третман на сите граѓани во одговорите итн.*).

Етички упатства и комисији – Србија: Усвојувањето на националните Етички насоки за ВИ во Србија (2023) е регионален преседан кој може да послужи како пример за соседите. Србија не само што ги донесе насоките туку и воспостави механизам (*во план*) за нивна примена – најверојатно преку Комисија или тело што ќе ја следи примената во јавните институции. На пример, се разгледува како министерствата да направат каталог на ВИ-системи што ги користат и да направат самопроценка според прашалникот од насоките. **Ова е практичен чекор кон одговорна владина употреба на ВИ и е добар случај за учење.** РС Македонија би можела, додека ја изработува својата стратегија, да ги приспособи и да усвои слични етички принципи и прашалници за домашните потреби. Регионалната соработка тука може директно да профитира – експертите кои ги изработија српските насоки може да споделат знаење со македонските колеги.

Стартап екосистемот во Србија и Балканот: Освен Pixule, во регионот има и други ВИ стартапи кои заслужуваат внимание. Во Србија, на пример, делува Институтот за вештачка интелигенција кој има инкубаторски компонент и веќе помогна во создавање на неколку стартапи во доменот на медицински ВИ решенија и агротехнички ВИ платформи. Во Косово, стартапот „Joma“ (*измислено име за пример*) доби инвестиции за платформа што користи машинско учење за анализа на пазарни трендови – што покажува дека и во помалку развиените пазари има простор за ВИ претприемништво. Клучно е што многу од овие стартапи разбираат дека за глобален успех мора да внимаваат и на репутацијата во однос на етика. Производ со етикета „ethical AI“ може полесно да влезе на западни пазари. Затоа гледаме дека тие стартапи (*особено оние водени од млади основачи со образование од странство*) применуваат **privacy by design**, прават diversity тестирања на своите модели и слично. Овој тренд треба да се поттикне – можеби преку натпревари и награди за „AI за општествено добро“ во регионот.

НВО иницијативи – Албанија и Косово: Во отсуство на владини мерки, во Албанија и Косово невладиниот сектор ја пополнува празнината. На пример, во Албанија, **Open Data Albania** организира работилници за фер алгоритми во јавниот сектор, обидувајќи се да го подигне капацитетот на новинарите и активистите да детектираат пристрасност во одлуките (*како дел се и алгоритмите за јавни услуги*). Во Косово, **IPKO Фондацијата** спроведе едукативна програма за млади девојки во технологија, каде елементите на машинско учење се изучуваа заедно со дискусија за тоа како стереотипите може да се пренесат во код. Овие примери се важни бидејќи покажуваат општествена свест и ангажман за етички ВИ, независно од државата. Тие иницијативи се мали, но носат нова генерација на ИТ-професионалци кои од почеток ќе размислуваат за влијанието на технологијата врз општеството.

Пристрасност и етички предизвици во образованието: улогата на ВИ

Интеграцијата на вештачката интелигенција (ВИ) во образованието претставува трансформативен пресврт со значителен потенцијал да го подобри учењето кај различни групи ученици. Сепак, овој напредок, исто така, поставува сериозни етички предизвици. Како што ВИ сè повеќе се вклучува во наставните практики и системите за прилагодено учење, етичките прашања поврзани со пристапот, приватноста на податоците и алгоритамската пристрасност бараат посебно внимание. Овие аспекти ја посочуваат особено важната морална одговорност на едукаторите, креаторите на образовните политики во обезбедување на еднакви можности за учење.

Пристапноста често се наведува како една од најголемите предности на ВИ во образованието. Технологиите базирани на ВИ можат да го персонализираат учењето за ученици со попреченост или оние од недоволно застапени заедници. Едукациски алатки како различни прилагодени платформи за учење и софтвер за препознавање на глас, овозможуваат прилагодена настава и поддршка, помагајќи им на ученици кои не го зборуваат мајчиниот јазик и на оние од социјално ранливи средини (Khreisat et al., 2024). Сепак, без плански дизајн кој води сметка за инклузивноста, овие технологии ризикуваат да ги зајакнат постоечките нееднаквости. Како што потенцираат Eden et al. (2024), етичките рамки за ВИ мора да ја постават пристапноста како приоритет, инаку ВИ системите непланирано можат да предизвикаат исклучување на одредени групи.

Приватноста на податоци е уште еден клучен аспект. ВИ во образованието се потпира на собирање податоци за учениците, од академски резултати до модели на однесување. Иако ова овозможува поефикасно персонализирано учење, создава и прашања за согласноста, сопственоста на податоците и безбедноста на информациите. Институциите мора да ги адресираат овие прашања преку спроведување прецизни мерки за заштита на приватноста и транспарентни практики за ракување со податоци. Eden et al. (2024) истакнуваат дека заштитата на податоците е клучна не само за законска усогласеност, туку и за одржување доверба во образовните системи. Несоодветното ракување со податоците може да предизвика штета и да ја наруши довербата во училишните средини кои користат ВИ.

Алгоритамската пристрасност претставува дополнителен етички предизвик. Иако ВИ може да го прилагоди учењето според индивидуалните потреби, таа може да ја нагласи и социјалната нееднаквост ако е развиена на пристрасни или непотполни податоци. На пример, ВИ систем обучен претежно со податоци од економски поразвиени средини можеби нема да ги земе предвид искуствата на ученици од рурални или социјално загрозени средини. Ова може да резултира со несоодветен третман на одредени маргинализирани групи. За да се реши ова, креаторите на политиките мора да обезбедат дека алгоритмите се обучуваат на разновидни податоци и постојано се тестираат дали се балансираны и инклузивни.

Иако ВИ има потенцијал да го демократизира образованието, Khreisat et al. (2024) предупредуваат дека нееднаквиот пристап до дигиталната технологија, како уреди со брза интернет конекција, може дополнително да ја продлабочат нееднаквоста. Учениците од средини со ограничени ресурси може да бидат исклучени од можностите што ги нуди ВИ, со што ќе се наруши инклузивната природа на технологијата. Обезбедувањето пристап до неопходните алатки и дигитална поврзаност е клучно за остварување на вистинскиот развоен потенцијал на ВИ.

Улогата на едукаторите е уште една етички критична област која е засегната од интеграцијата на ВИ во образованието. Додека ВИ системите преземаат сè повеќе образовни одговорности, расте загриженоста за можната девалвација на традиционалните образовни улоги и потенцијалното отпуштање на едукаторите од работа (*Donatus et al., 2024*).

Со воведувањето на вештачката интелигенција (ВИ) во училиниците, почнувајќи од автоматизирани алатки за оценување до интелигентни системи за подучување, се појавува сè поголема загриженост дека наставниците може да бидат сметани за излишен кадар. Сепак, наместо да ги заменува наставниците, ВИ треба да се користи за да се подобрат и зајакнат нивните способности. Наставниците имаат потенцијал да преминат од улога на пренесувачи на знаење кон улога на олеснувачи на прилагодено интерактивно учење. Ова бара редефинирање на обуките и образованието за наставниците, кои треба активно да вклучуваат дигитална и ВИ писменост, етичка употреба на образовни технологии и критичка педагогија која ќе им овозможи на наставниците да го преиспитуваат и обликуваат начинот на кој се имплементира ВИ.

Треба да се истакне и потребата за промени на образовната методологија и да се промовираат модернизирани образовни практики кои се насочени кон човекот и кои приоритетно ги поставуваат етиката и критичкото размислување во фокус на образовниот процес. Шиф (2022) ја истакнува важноста од зачувување на образовна филозофија фокусирана на човекот. Во контекстот на РС Македонија и Балканот, ова значи пронаоѓање алтернативи на прифаќањето на странски модели на вештачка интелигенција без локална адаптација. Увезените образовни технологии често не ги одразуваат јазичните, културните и социо-економските реалности на учениците во регионот. На пример, системи на ВИ кои добро функционираат во англиското говорно подрачје или во контексти со висок приход може да се соочат со потешкотии при користење на македонскиот јазик или да немаат доволно контекстуално разбирање за да им служат на ученици од рурални средини или малцински заедници.

Покрај тоа, етичките принципи кои ја регулираат употребата на ВИ во образованието мора јасно да ги дефинираат носителите на одлуки, едукаторите и технолозите. Истражувачите (*Nguyen et al., 2023*) предлагаат развој на етички кодекс кој ќе одговара на уникатните предизвици што ги носи ВИ, со фокус на почит, одговорност и промоција на општото добро. Потребата од едукација за етиката на ВИ е суштинска; развојот на етиката свест кај идните едукатори и менаџери ќе игра значајна улога во интеграцијата на ВИ во образовниот систем.

Развивањето на етички стандарди за употреба на вештачка интелигенција во образованието мора да биде заеднички напор помеѓу наставници, креатори на политики и лидерите во технолошкиот сектор во регионот. Ова би можело да вклучи партнерство меѓу Министерството за образование и наука, локалните универзитети, граѓанските организации и меѓународни експерти, со цел заедничко креирање насоки што ќе ги адресираат етичките прашања како што се приватноста на податоците, алгоритамската пристрасност и правичниот пристап кон ВИ.

Регионот би можел да има корист од заедничка иницијатива за етичка ВИ во образованието, моделирана според насоките за ВИ на Европската Комисија. Ваквата соработка би им овозможила на земјите да ги обединат ресурсите и да споделуваат добри практики, потврдувајќи дека решенијата базирани на ВИ се прилагодени на образовните потреби на регионот и дека ги почитуваат локалните вредности. Воспоставувањето на јасни етички насоки, поддржани со законски заштити и транспарентни практики, е од суштинско значење за одржување на јавната доверба во образовните реформи што вклучуваат ВИ.

За да се максимизираат придобивките од ВИ и да се минимизираат штетите, образовните институции мора да усвојат сеопфатен етички пристап. Ова вклучува креирање инклузивни технологии, заштита на податоците на учениците и борба против пристрасноста на алгоритамските системи. Институциите треба критички да ги оценат инфраструктурите и базите на податоци врз кои се базираат ВИ моделите, осигурувајќи дека тие ја рефлектираат разновидноста на сите ученици. Промоцијата на етичка ВИ мора да ги вклучи гласовите на маргинализираните заедници, осигурувајќи технологијата да биде мост, а не пречка за образовната еднаквост.

Во заклучок, ВИ носи големи можности за подобрување на образованието, нејзината имплементација мора да се води од етички принципи. Притоа, приоритет мора да бидат пристапноста, приватноста на податоците и алгоритамската балансираност, со што ќе се создаде иновативен и ефикасен образовен модел.

Меѓународни примери применливи во регионот

Естонскиот модел за ВИ во јавниот сектор: Естонија, мала земја со силно развиена дигитална администрација, има имплементирано неколку проекти со вештачка интелигенција (на пример, судски ВИ асистент, систем за предвидување на ризик во социјалните услуги). Секој проект е проследен со етичка оценка и јавна расправа. Дополнително, Естонија издаде упатства за вработените во јавниот сектор за употреба на ВИ, што претставува практичен чекор за градење институционални капацитети. За земји како РС Македонија, преземањето и прилагодувањето на вакви упатства во локален контекст би било од голема корист – ќе им помогне на службениците да разберат што е ВИ, каде може да се примени и на кои ризици треба да внимаваат (на пример, користење на „AI Check-list“ пред набавка на софтверска алатка со ВИ, за да се провери дали добавувачот ги исполнува етичките стандарди).

Финскиот курс „Elements of AI“: Финска, во соработка со универзитет, креираше бесплатен онлајн курс за основи на ВИ наменет за широка јавност, достапен на повеќе јазици. Целта беше да се **едуцираат 1% од граѓаните** за основните концепти на ВИ и да се намали јазот во разбирање. Курсот содржи и модул за етика. Овој курс веќе е преведен на српски и други јазици во регионот, па би било корисно да се обезбеди и на македонски/албански јазик и да се промовира. Со тоа, јавноста би била подобро информирана и помалку подложна на неосновани стравови или преголеми очекувања – двата екстремни што можат да наштетат. Едукативните алатки се меѓународен пример што е релативно лесно применлив со мала инвестиција.

Nordic Ethical AI Strategy: Во 2024 година, нордиските земји излегоа со заеднички препораки за етичка ВИ, вклучувајќи пет стратешки акции: креирање заедничка стратегија, основање Нордски центар за етичка ВИ, промоција на јазични модели за нордски јазици, развој на вештини и зголемена транспарентност и одржливост на ВИ. Иако нордиските земји се високоразвиени, нивниот модел на регионална соработка е инспиративен. Земјите од нашиот регион би можеле да размислат за сличен пристап – на пример, формирање на Западнобалканска работна група или центар за одговорна ВИ, каде би соработувале експерти од различни држави на заеднички стандарди, јазични технологии (за македонски, албански, српски итн.) и размена на знаења. Ова би овозможило поефикасно користење на ограничените ресурси и би ја засилило регионалната позиција во преговорите со ЕУ за ВИ Акт и слични иницијативи.

Алатки за проверка на пристрасност (пример: IBM AI Fairness 360): На меѓународно ниво, големите технолошки компании и универзитети изработија отворени алатки за детекција и корекција на пристрасност во алгоритмите. IBM ја објави алатката AI Fairness 360, Google го понуди What-If Tool, а постојат и академски библиотеки (*FairLearn*, *AIF360*) кои разработуваат метрики за фер политики. Овие алатки се користат ширум светот од организации кои сакаат независна проверка на своите модели.

Применливост: Институциите во регионот (на пример, универзитетски лаборатории или ИТ-компанији) можат да ги преземат и употребат овие алатки при развој на сопствени ВИ-системи. На тој начин, и без да се чека на национална регулатива, веќе може да се практикува саморегулација и проверка.

Пример: ако Министерството за здравство на РС Македонија нарача ВИ-систем за предвидување на оптовареност на болници, може да побара од изведувачот да приложи извештај за тест на пристрасност со некоја од овие алатки.

Ова е директна лекција од меѓународната пракса како да се вгради етиката во техничкиот процес на развој.

Канада – Алгоритамска транспарентност во владата: Владата на Канада вовеле директива според која сите федерални институции што користат автоматизирани одлучувачки системи мора да спроведат проценка на алгоритамска влијателност (*Algorithmic Impact Assessment*) и да објават информации за системот (*намена, логика, мерки против пристрасност*). Ова е одличен пример за транспарентност во јавниот сектор. Сличен формулар или процедура би можела да се адаптира во земјите од нашиот регион – прво волонтерски, а потоа и обврзувачки.

На пример, ако Агенцијата за вработување во иднина користи ВИ за препорачување на обуки на невработени лица, таа би пополнила таков прашалник и би го објавила на својата веб-страница за јавноста да знае: **„Користиме модел X, обучен на податоци Y, тестиран е за пристрасност по пол и возраст, резултатите покажаа <5% разлика меѓу групите, предвидени мерки...“**.

Сите овие примери – и регионалните и меѓународните – покажуваат дека етиката во ВИ не е апстрактно начело, туку сет од конкретни практики кои може да се имплементираат.

Успешните приказни се вистинска водилка, бидејќи покажуваат дека може да се развиваат иновативни решенија базирани на вештачка интелигенција, а притоа да се зачуваат основните човекови вредности. Следниот логичен чекор е овие сознанија да се преточат во препораки релевантни за РС Македонија и регионот.

Врз основа на деталната анализа произлегуваат неколку стратешки насоки, чија реализација ќе овозможи развој на вештачката интелигенција на етички, непристрасен и усогласен начин со најдобрите светски практики. Овие препораки се однесуваат на сите релевантни чинители – државните институции, граѓанскиот сектор, образовните установи и приватната индустрија, бидејќи само координиран пристап може да донесе трајни резултати.

Најнапред, неопходно е РС Македонија приоритетно да ја финализира и усвои националната стратегија за вештачка интелигенција, при што мора експлицитно да биде вклучено поглавје за етички принципи и управување со пристрасност, по примерот на земјите како Грција и Бугарија. Во оваа стратегија треба да се предвиди формирање на Етички совет за вештачка интелигенција, кој ќе изготвува упатства и ќе ја надгледува нивната примена во јавниот сектор. Дополнително, стратегијата треба да постави јасни цели, како што се обука на значителен број државни службеници за доверлива вештачка интелигенција или интегрирање на предмети поврзани со оваа област во студиските програми.

Понатаму, хармонизацијата со европските регулативи, особено со Актот за вештачка интелигенција на Европската Унија, како и со меѓународните стандарди, е од суштинско значење. Владите во регионот, особено РС Македонија, Албанија и Србија, треба навремено да започнат со усогласување со идната европска правна рамка, што подразбира идентификување на национално надзорно тело за вештачка интелигенција, мапирање на потенцијално високоризични системи и креирање на регистар. Усвојувањето на принципите од УНЕСКО-препораката за етика, како и приклучувањето кон меѓународни иницијативи, ќе придонесе за унифициран пристап и размена на искуства.

Потребно е да се изработат и специфични етички упатства за различни сектори, како што се здравството, правосудството и безбедноста.

Овие водичи треба да ги подготват експерти и практиканти од соодветните области, со почитување на општите принципи, но и со адресирање на конкретните дилеми што произлегуваат од секој домен. На пример, упатството за вештачка интелигенција во човечки ресурси би требало да пропише забрана за користење алгоритми кои директно или индиректно селектираат по заштитени карактеристики, како што се пол или религија, да предвиди барање за транспарентност кон кандидатите и да обезбеди право на приговор.

Ваквите упатства може првично да бидат доброволни, но со текот на времето најдобрите практики треба да се инкорпорираат и во законската регулатива. Институциите имаат обврска да ги зајакнат своите капацитети и вештини преку воспоставување на внатрешни тимови или контакт-точки за вештачка интелигенција. Во секое министерство треба да има советник обучен за науки за податоци и етика, кој ќе дава стручна поддршка при набавка или развој на алатки. Паралелно, неопходно е да се организираат обуки за регулаторните тела, како што се комисиите за заштита на конкуренција или финансиските пазари, за да можат навремено да препознаат случаи на пристрасност или нарушување на права.

Судството, односно судиите и адвокатите, исто така треба да бидат запознаени со основите на алгоритамската одговорност, бидејќи ваквите случаи ќе стануваат сè почести. Владата може да соработува со универзитети и невладини организации за обезбедување на вакви програми.

Универзитетите во РС Македонија и регионот треба да интегрираат курсеви по етика во вештачката интелигенција во рамките на компјутерските науки, но и како изборни предмети за студенти по право, филозофија или социологија, со што ќе се создаде нов кадар кој ја разбира и технологијата и општествениот контекст. Дополнително, треба да се поттикнат истражувања и проекти насочени кон фер алгоритми и локални пристрасности, како и да се обезбеди финансирање за вакви иницијативи преку државни и донаторски фондови.

Во приватниот сектор, препорачливо е поголемите ИТ-компани и стартапи да развијат внатрешни политики за одговорна вештачка интелигенција, преку јавно објавени етички изјави или воспоставување на позиција за офицер за етика на вештачка интелигенција. Овој проактивен пристап ќе им обезбеди конкурентска предност на пазарите каде ваквите прашања се високо вреднувани.

Стопанските и ИКТ-коморите треба да организираат работилници и да изготват кодекс на добра практика за индустријата, со насоки за транспарентност, безбедност и механизми за пријавување на проблеми или пристрасност. Регионалната соработка и споделувањето ресурси се клучни за понатамошен напредок. Земјите од Западен Балкан треба да формираат регионална мрежа за етичка вештачка интелигенција преку постоечките иницијативи, со цел размена на податоци, алатки и знаење. На овој начин ќе се овозможи развој на подобри модели за обработка на природен јазик, како и заеднички настап при аплицирање за европски фондови.

На крај, неопходно е да се подигне јавната свест за потенцијалите и ризиците на вештачката интелигенција преку јавни дебати, форуми и медиумски кампањи за етика. Организирањето на годишни конференции и охрабрувањето на истражувачкото новинарство ќе придонесе кон поголема информираност на јавноста, со што ќе се намали ризикот од неосновани стравови или злоупотреба на технологијата.

Сите овие препораки заемно се надополнуваат и имаат за цел да создадат екосистем во кој вештачката интелигенција ќе се развива на начин што ја зголемува благосостојбата и конкурентноста, а ги минимизира штетите и неправдите. Клучот е во проактивноста – да се делува сега, паралелно со технолошкиот развој, наместо реактивно откако проблемите ќе се појават.

Заклучок и следни чекори

Вештачката интелигенција претставува можност за трансформативен развој на општествата – од подобрување на јавните услуги и економскиот раст, до решавање на комплексни предизвици. РС Македонија и соседните земји, иако се мали по пазар и ресурси, имаат реална шанса да го фатат чекорот со глобалните текови, искористувајќи ги придобивките од ВИ и истовремено ублажувајќи ги ризиците. За да се реализира оваа визија, неопходно е етиката и непристрасноста да се вградат во темелите на стратегиите за дигитален развој.

Анализата покажа дека регионот не тргнува од нула: веќе постојат иницијативи, стратегии во најава, успешни приказни и локални таленти. Сепак, јасно е дека е потребно засилување на напорите и поголема координација. Како заклучок, може да се издвојат неколку клучни поенти. Визијата за иднината подразбира регионот да развие „доверлива и правична ВИ“ како свој препознатлив бренд – односно технологијата да се користи за општествена добросостојба (*smart cities, подобро здравство, агро-иновации*), на начин што е транспарентен, под контрола и безбеден за граѓаните. Иднината може да вклучува интегрирани ВИ-системи меѓу земјите (*размена на податоци за превенција на катастрофи со помош на ВИ, заеднички преведувачки алатки за балканските јазици*), што ќе го поттикне регионалниот развој.

Во однос на идната регулатива, се очекува во наредните 3 до 5 години РС Македонија да донесе законски акт или правила за ВИ, особено под влијание на ЕУ ВИ Актот. Во овој процес, важно е да се вметнат и локалните специфики – како заштита на малцинствата во алгоритми на јазична основа (*што е особено значајно за повеќејазичните средини*), или воспоставување механизам за надзор кој ќе има и советодавна улога кон приватниот сектор, а не само казнена.

Конкретни активности како следни чекори

Организирање серија работилници и тренинзи под покровителство на Владата и стопанските комори, посветени на запознавање со европскиот Акт за ВИ, употреба на алатки за фер ВИ и споделување на добри практики (*со можност да се донесат експерти од Србија, Естонија, Финска за пренос на искуства*).

Формирање меѓусекторска работна група што ќе ги обедини министерствата за информатичко општество, правда, образование, заедно со претставници од академската заедница и ИТ-индустријата, со задача да работи на имплементација на препораките и нивно преточување во акционен план. На пример, изработка на план за спроведување на пилот-проекти за „етички ВИ“ во неколку министерства, со јасно дефинирани рокови.

Обезбедување фонд, преку ФИТР или донатори, наменет за проекти поврзани со „AI for Good“, каде критериум за успех ќе биде и општествениот импакт и етичката одржливост. Ова ќе поттикне стартапи и истражувачи да развиваат решенија што експлицитно таргетираат општествени проблеми (*на пример, ВИ-алатка за лица со хендикеп, систем за препознавање дезинформации*) со интегрирани етички размислувања.

Организирање широка јавна расправа пред донесување на било каква законска рамка, користејќи дигитални алатки за консултација, каде што граѓаните, невладините организации и бизнисите ќе можат да ги изразат своите ставови за тоа каква ВИ иднина посакуваат и какви заштити очекуваат. Ова ќе резултира не само со подобри правила, туку и со зголемена доверба дека процесот е инклузивен.

Со спроведување на овие активности, РС Македонија и нејзините соседи ќе направат значаен чекор кон одговорна дигитална трансформација. Тоа ќе значи дека регионот нема да биде само пасивен корисник на туѓи ВИ-решенија, туку и активен создавач и контролор на технологијата, во согласност со сопствените вредности.

На крај, вреди да се потенцира дека етиката и пристрасноста во ВИ не се **„еднократна задача“**, туку континуиран процес. Технологијата ќе продолжи да се менува, а со тоа и нашите стратегии и упатства ќе треба да се обновуваат и приспособуваат. Затоа, најважната **„следна акција“** е воспоставување култура на постојан дијалог и учење меѓу техничката заедница, креаторите на политики и јавноста. Само на тој начин ќе обезбедиме ВИ-системи кои ќе им служат на луѓето, а не обратно.

СВОТ-анализа: РС Македонија и етички непристрасна ВИ

За да се согледа подготвеноста и позицијата на РС Македонија во доменот на етички и непристрасен развој на вештачка интелигенција, корисно е да се направи СВОТ-анализа (**Strengths – Силни страни, Weaknesses – Слаби страни, Opportunities – Можности, Threats – Закани**). Оваа анализа резимира дел од претходно изнесените точки и дава слика за тоа каде треба да се капитализира, а каде да се внимава во иднина.

Силни страни

Развиена ИТ-заедница и стартап екосистем: РС Македонија располага со динамичен ИТ-сектор, бројни стартапи (околу 400) и талентирани инженери. Оваа основа овозможува брзо прифаќање на нови технологии и веќе генерира успешни ВИ-продукти, што укажува на капацитет за иновации и свест за најновите трендови.

Поддршка од меѓународни партнери: Процесот на креирање национална стратегија за ВИ е поддржан од Светска банка и УНДП, а дигитализацијата генерално е поттикната од проекти на ЕУ. Ова обезбедува пристап до експертиза и ресурси кои можат да помогнат во вградување на етичките стандарди од самиот почеток.

Регулаторно усогласување со ЕУ: Земјата веќе има законодавство усогласено со GDPR (заштита на податоци) и се води според европските регулативи во телекомуникации и сродни области. Овој *acquis* пристап значи дека РС Македонија е во добра позиција брзо да ги преземе и идните ЕУ-правила за ВИ, наместо да започнува од нула.

Мултикултурно општество – свест за недискриминација: Како држава со различни етнички заедници, РС Македонија има развиени механизми и чувствителност за недискриминација (на пример, Омбудсман, комисии за антидискриминација). Ова може да се надгради во контекст на ВИ – постои разбирање дека системите треба да бидат правични кон сите групи.

Слаби страни

Отсуство на формална стратегија и регулатива за ВИ: Иако постои иницијатива, досега не е усвоена национална стратегија, ниту закон или уредба специфична за ВИ. Ова значи дека моментално нема јасна визија и упатства на државно ниво, што носи ризик од некоординирани или неетички имплементации.

Ограничени човечки ресурси и „одлив на мозоци“: Недостатокот на доволно домашни експерти за ВИ и етика е сериозен проблем – многу млади ИТ-кадри емигрираат. Мал број специјалисти треба да покријат многу сфери (академија, индустрија, државна управа), што го отежнува паралелниот напредок.

Ниско ниво на јавна свест: Општата популација, а и дел од носителите на одлуки, не се доволно информирани за тоа што претставува ВИ, па етиката во ВИ им доаѓа како далечна тема. Ова може да резултира со незаинтересираност (па важни прашања да се игнорираат) или пак паника при појава на први контроверзии. Потребна е поголема работа на образование и промоција.

Фрагментиран пристап: Моменталните активности поврзани со ВИ се фрагментирани меѓу различни институции (*ФИТР, Министерство за информатичко општество, академија*) без силен механизам за координација. Ова може да доведе до дуплирање на напори или пропусти – на пример, да се развиваат ВИ-решенија без консултација со експерти по етика, поради недостаток на комуникација меѓу секторите.

Можности

Регионална лидерска позиција: Со оглед на тоа што други земји како Албанија и Косово сè уште немаат конкретни политики, РС Македонија има можност да се позиционира како лидер во етичката вештачка интелигенција на Западен Балкан, доколку брзо ги усвои стратегијата и упатствата. Тоа би донело репутациска предност и можност да привлече проекти и инвестиции, како што се тест-центри за ВИ што треба да се усогласат со ЕУ.

Вклучување во европски програми: Преку ИПА и Horizon Europe достапни се фондови за истражување и градење капацитети во ВИ. Постои можност да се обезбедат средства за проекти како „**ВИ регулаторна песочна кутија**“, каде македонски стартапи ќе можат да тестираат решенија под надзор на регулатори, или за едукативни програми. Ова би го забрзало учењето и би создало сопствени модели на најдобра практика.

Дијаспора и враќање на експерти: Многу македонски професионалци работат во технолошки компании во странство (*САД, ЕУ*), токму на ВИ и податочни науки. Ако се создаде поволна научна и бизнис клима во земјата (*на пример, центар за ВИ истражување, стартап олеснувања*), дел од нив би соработувале или би се вратиле, носејќи скапоцено знаење, особено за етичките стандарди што ги применуваат големите компании.

Интерсекторски иновации: РС Македонија има потреби во различни области кои би можеле да бидат адресирани со ВИ – како прецизна агрокултура, превенција на загадување, персонализиран туризам и слично. Ова се можности за развој на ВИ-решенија со позитивен општествен импакт, кои, ако се дизајнирани етички од самиот почеток, ќе послужат како рамка и ќе ја зголемат довербата на јавноста.

Закани

Брз увоз на туѓи технологии без контрола: Пазарот може да биде преплаван со понуди за ВИ софтвер (*за видео-надзор, образование, бизниси*) од глобални компании. Постојат ризици институции или фирми да усвојат алатки кои не се усогласени со нашите вредности или законска рамка. Пример е дискутираната инсталација на кинески камери за надзор – ваквите решенија може да донесат масовно нарушување на приватноста ако не се контролираат.

Злоупотреби и инциденти: Доколку се случи некој значаен инцидент – на пример, ВИ-систем во банка да дискриминира кредити за одредена етничка група, или deepfake дезинформација за време на избори – тоа може сериозно да ја разниша довербата во ВИ и да предизвика панични, несоодветни реакции (*целосни забрани, стагнација во усвојувањето технологија*). Ова е закана ако претходно не се воспостават механизми за надзор и брза корекција.

Бавно усвојување на регулатива: Ако земјата предолго доцни со воспоставување на рамка, може да се соочи со притисок да преземе туѓи решенија без да ги приспособи (на пример, ЕУ ВИ Акт кога ќе стане обврска за членките – РС Македонија би морала набрзина да имплементира многу одредби, што може да биде преоптоварувачки за администрацијата и бизнисите). Тоа би создало регулаторен шок наместо постепена адаптација.

Недоверба и отпор кај јавноста: Ако процесите не се транспарентни, постои ризик граѓаните да развијат недоверба и отпор кон ВИ. Ова може да биде поттикнато од теориите на заговор или од реални случаи на злоупотреба. Недовербата може да доведе до неуспех на корисни проекти – на пример, граѓаните да одбијат да ги споделуваат своите податоци дури и за легитимни цели, како подобра здравствена нега преку ВИ, поради страв од злоупотреба.

Како да се искористат или ублажат овие фактори?

СВОТ-анализата сугерира дека РС Македонија треба да ги искористи своите сили и можности – особено човечкиот потенцијал и меѓународната поддршка – за брзо да ја изгради неопходната рамка и инфраструктура за етичка ВИ. Истовремено, треба да работи на своите слабости (да го забрза стратешкиот процес, да вложи во задржување на таленти) и да се заштити од заканите преку превентивни мерки (регулатива, образовни напори, транспарентност).

Во пракса, тоа значи инвестирање во луѓе (обуки, спречување на одлив), креирање јасни политики пред масовно навлегување на комерцијални ВИ-решенија и активно вклучување на јавноста за да се изгради доверба. Ако се оди по тој пат, РС Македонија може да се позиционира како пример за мала земја која успешно имплементира големи принципи – покажувајќи дека големината на пазарот не е пречка за воспоставување високи стандарди во вештачката интелигенција. Со тоа, ќе се обезбеди дека технологијата навистина ќе биде во служба на граѓаните и развојот, а не извор на нови неправди или поделби.

Доколку навремено се преземат препорачаните следни чекори, визијата истакната во оваа бела книга – за иновативен, но истовремено етички и непристрасен дигитален Балкан – е остварлива и достижна. Со заеднички напор на сите општествени актери, вештачката интелигенција може да стане алатка која ќе придонесе за просперитет на регионот, истовремено зајакнувајќи ги вредностите на праведност, транспарентност и почитување на човекот како центар на технолошкиот напредок.

Користени извори:

- *Serbia prepares for the AI revolution* | **United Nations Development Programme** - <https://www.undp.org/serbia/blog/serbia-prepares-ai-revolution>
- *Serbia adopts ethics guidelines for artificial intelligence* - <https://www.schoenherr.eu/content/serbia-adopts-ethics-guidelines-for-artificial-intelligence>
- *The status and future prospects of AI regulation and development in North Macedonia* - <https://www.schoenherr.eu/content/the-status-and-future-prospects-of-ai-regulation-and-development-in-north-macedonia>
- *AI principles* – **OECD** - <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/ai-principles.html>
- *Background* - **OECD** - <https://oecd.ai/en/about/background>
- **AI Act** | Shaping Europe's digital future - **European Union** - <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- *AI Act enters into force* - **European Commission** - https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_en
- *Користењето на вештачката интелигенција без стратегија ги изложува граѓаните на ризик, државата сè уште нема почнато процедура* – **Metamorphosis** - <https://metamorphosis.org.mk/blog/koristenjeto-na-veshtachkata-inteligencija-bez-strategija-gi-izlozuva-graganite-na-rizik-drzavata-se-ushte-nema-pohnato-procedura-meta-mk-novinska-agencija/>
- *Македонија со национална стратегија за ВИ* - <https://fitr.mk/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-ai-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0/>
- *Serbia Introduces First National Law on Artificial Intelligence (Serbia)* - https://www.reviewofailaw.com/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=3142
- **Ethical guidelines** for development, use of artificial intelligence - <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en>
- *Bulgaria's AI Development Concept (2020–2030)* | **Digital Watch Observatory** Development of Standards in the Use of Artificial Intelligence - <https://dig.watch/resource/bulgarias-ai-development-concept-20202030>
- **PRESS RELEASE: Nordic AI experts launch five recommendations for ethical AI** | **Nordic Innovation** - <https://www.nordicinnovation.org/news/press-release-nordic-ai-experts-launch-five-recommendations-ethical-ai>
- *Greece Information Technology National AI Strategy* - <https://www.trade.gov/market-intelligence/greece-information-technology-national-ai-strategy>
- *Greece Unveils Ambitious Blueprint to Lead AI Transformation* - <https://babl.ai/greece-unveils-ambitious-blueprint-to-lead-ai-transformation/>
- *A Blueprint for Greece's AI Transformation* | **Digital Watch Observatory** - <https://dig.watch/resource/a-blueprint-for-greeces-ai-transformation>
- *Digital Agenda of Kosovo 2030* - <https://me.rks-gov.net/wp-content/uploads/2023/07/Digital-Agenda-of-Kosovo-2030.docx>
- *Kosovo parties plans for AI: Vetëvendosje* - kos_data on X
- *Kosovo Press Council Updates Code of Ethics to Combat AI Risks* - <https://balkaninsight.com/2024/02/20/kosovo-press-council-updates-code-of-ethics-to-combat-ai-risks/>
- **OSCE** launches new Policy Briefs on Media and Information Literacy - <https://www.osce.org/mission-in-kosovo/587894>

- **Adams, C.,** Pente, P., Lemermeier, G., & Rockwell, G. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in K-12 education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100131. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X23000103>
- **Akgun, S.,** & Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. *AI and Ethics*, 2(3), 431-440. <https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-021-00096-7>
- **Alahmed, Y.,** Abadla, R., Ameen, N., & Shteiwi, A. (2023). Bridging the gap between ethical AI implementations. *International journal of membrane science and technology*, 10(3), 3034-3046. https://www.researchgate.net/profile/Yazan-Al-Alahmed/publication/375091161_Bridging_the_Gap_Between_Ethical_AI_Implementations/link/s/6540e88bf7d021785f24e88c/Bridging-the-Gap-Between-Ethical-AI-Implementations.pdf
- **Eden, C. A.,** Chisom, O. N., & Adeniyi, I. S. (2024). Integrating AI in education: Opportunities, challenges, and ethical considerations. *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*, 10(2), 006-013. <https://text2fa.ir/wp-content/uploads/Text2fa.ir-Integrating-AI-in-education-Opportunities-challenges-and.pdf>
- **Khreisat, M. N.,** Khilani, D., Rusho, M. A., Karkkulainen, E. A., Tabuena, A. C., & Uberas, A. D. (2024). Ethical implications of AI integration in educational decision making: Systematic review. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 8521-8527. https://www.researchgate.net/profile/Maher-Rusho2/publication/380855490_Ethical_Implications_Of_AI_Integration_In_Educational_Decision_Making_Systematic_Review/links/66519a2422a7f16b4f4ab627/Ethical-Implications-Of-AI-Integration-In-Educational-Decision-Making-Systematic-Review.pdf
- **Leta, F. M.,** & Vancea, D. P. C. (2023). Ethics in education: Exploring the ethical implications of artificial intelligence implementation. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 23(1), 413-421. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Full%20Vol.%20XXIII%20Issue%201%202023.pdf#page=427
- **Nguyen, A.,** Ngo, H. N., Hong, Y., Dang, B., & Nguyen, B. P. T. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in education. *Education and Information Technologies*, 28(4), 4221-4241. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11316-w>
- **Nur, N.,** Goh, S. J., Patel, J., & Mizrahi, M. (2024). Navigating the ethical landscape of AI integration in educational settings. In *INTED2024 Proceedings* (pp. 7654-7663). IATED. <https://library.iated.org/view/NUR2024NAV>
- **Reiss, M. J.** (2021). The Use of AI in Education: Practicalities and Ethical Considerations. *London Review of Education*, 19(1), n1. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1297682>
- **Tang, L.,** & Su, Y. S. (2024). Ethical implications and principles of using artificial intelligence models in the classroom: A systematic literature review. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/16210>

Фусноти

- **UNESCO** Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021) – <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>
- The **OECD AI Principles** promote use of AI that is innovative and trustworthy and that respects human rights and democratic values. Adopted in May 2019, they set standards for AI that are practical and flexible enough to stand the test of time. – <https://oecd.ai/en/ai-principles>
- **EU Artificial Intelligence Act**. The AI Act is the first-ever legal framework on AI, which addresses the risks of AI and positions Europe to play a leading role globally. – <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-AI>
- **IEEE Ethically Aligned Design**. New technology comes with unknown obstacles and unintended risks requiring accountable design and lifecycle planning to ensure responsible innovation. – <https://ethicsinaction.ieee.org/>
- **Национална стратегија за ВИ – Србија (2020–2025)**
<https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/usvojena-strategija-za-razvoj-vestacke-inteligencije-u-republici-srbiji-za-period-od-2025-do-2030-godine>
- **AI4Media** проект Strengthen Europe's Excellence on AI for Media, Society, and Democracy and ensure the development of ethical & trustworthy AI! (Horizon 2020) – <https://ai4media.eu/>
- Извештаи од **UNDP, ITU, GIZ, Digital Europe**
- Примери: **Pixyle.ai, EmbedSocial, истражувања на ФИНКИ**
- **World Economic Forum, Brookings Institution**

Заклучна напомена од авторите

Етиката и пристрасноста во вештачката интелигенција не се само технички предизвици, туку темелни прашања на доверба, правда и општествена одговорност. Во време кога новите технологии сè подлабоко се вкоренуваат во нашето секојдневие, потребата од критичка свест, транспарентност и етичка рамнотежа е поголема од кога било.

Овој документ е наменет за сите засегнати страни: владини институции и носители на политики, образовни и истражувачки установи, граѓански организации, приватни компании, стартапи, технолошки развивачи, медиуми, како и сите поединци кои учествуваат или се засегнати од дигиталната трансформација. Тој има за цел да биде основа за институционален дијалог, интердисциплинарни партнерства и промислено креирање политики.

Веруваме дека само преку соработка помеѓу државата, академијата, граѓанскиот сектор и индустријата можеме да изградиме дигитална иднина што ќе биде фер, одржлива и вистински ориентирана кон човекот.

Ги охрабруваме сите да го користат овој труд како алатка за анализа, едукација и акција во насока на правична, безбедна и општествено одговорна примена на вештачката интелигенција.